

665.7:662.79

МҰНАЙБИТУМДЫ ЖЫНЫСТАРДЫ ТЕРМИЯЛЫҚ ӨНДЕУ АРҚЫЛЫ БИТУМ АЛУ

АБДИБАЕВА НАРГИЗА ГАБИТКЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жаратылыстану және география факультетінің 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі- **МУКАТАЕВА ЖАЗИРА САГАТБЕКОВНА**

Алматы, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада мұнай битумды жыныстарды термиялық өңдеу арқылы битум алу үдерісінің негізгі ерекшеліктері қарастырылды. Зерттеуде мұнай битумды жыныстардың минералдық және органикалық құрамы, олардың қыздыру кезіндегі тұрақтылығы және құрылымдық өзгерістері талданды. Термиялық өңдеу әдісінің артықшылықтары ретінде битум шығымының артуы, қоспалардың азаюы және алынған өнімнің жол құрылысында қолдануға жарамдылығы көрсетілді. Сонымен қатар, Қазақстан аумағындағы мұнай битумды жыныстар кен орындарының әлеуеті және термиялық өңдеуді өнеркәсіптік деңгейде енгізу мүмкіндіктері талқыланды.

Кілт сөздер: мұнай битумды жыныстар, термиялық өңдеу, битум, органикалық құрам, экстракция, кен орындары.

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности получения битума из нефтебитумных пород методом термической обработки. Проанализированы минеральный и органический состав нефтебитумных пород, их устойчивость при нагревании и структурные изменения, происходящие в процессе термического воздействия. Показаны преимущества термической обработки, включая повышение выхода битума, снижение количества примесей и пригодность полученного продукта для использования в дорожном строительстве. Кроме того, обсужден потенциал месторождений нефтебитумных пород на территории Казахстана и возможности внедрения данного метода на промышленном уровне.

Ключевые слова: нефтебитумные породы, термическая обработка, битум, органический состав, экстракция, месторождения.

Abstract: This article examines the main aspects of obtaining bitumen from oil bituminous rocks through thermal processing. The mineral and organic composition of oil bituminous rocks, their stability during heating, and structural changes under thermal influence are analyzed. The advantages of thermal processing, including increased bitumen yield, reduced impurities, and the suitability of the obtained product for road construction, are highlighted. Additionally, the potential of oil bituminous rock deposits in Kazakhstan and the prospects for implementing this method on an industrial scale are discussed.

Keywords: oil bituminous rocks, thermal processing, bitumen, organic composition, extraction, deposits.

1. КІРІСПЕ

Қазіргі уақытта әлемдік экономика мен энергетика саласының орнықты дамуы көмірсутек шикізатына тікелей тәуелді болып отыр. Жеңіл және орта фракциялы мұнай қорларының сарқылуы, жаңа кен орындарын игерудің күрделілігі мен құнының артуы балама көмірсутек көздерін пайдаланудың маңыздылығын арттырды [1]. Осындай балама көздердің бірі болып саналатын мұнайбитумды жыныстар (МБЖ) энергетика және мұнай-химия

салалары үшін стратегиялық маңызы бар ресурстар қатарына енгізілуде. Әдеби деректер бойынша табиғи битум мен ауыр мұнайдың әлемдік ресурстары шамамен 5,6 триллион баррельді құрайды, бұл оларды ұзақ мерзімді перспективада мұнай өндірудің маңызды көзі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді [2].

Мұнайбитумды жыныстар — құрамында жоғары тұтқырлыққа ие табиғи битум, минералды қоспалар, су және ұсақ дисперсті органикалық заттар болатын күрделі көпкомпонентті жүйе. Табиғи битумның физика-химиялық қасиеттері (асфальтендердің 25–75% аралығындағы жоғары үлесі, тығыздығының $1,0 \text{ г/см}^3$ шамасында болуы, шайырлы-фракциялық құрылымның күрделілігі, металдардың (Ni, V) көп мөлшері) оны өңдеу процесін едәуір қиындатады [3]. Соған қарамастан, технологиялық процестердің дамуы мұндай ресурстарды тиімді өңдеуге мүмкіндік беретін жаңа әдістердің пайда болуына алып келді [4].

МБЖ-дан битум немесе синтетикалық мұнай алу бағытында әртүрлі әдістер — термиялық, каталитикалық, еріткіштік, гидротермиялық тәсілдер — ұсынылғанымен, олардың көпшілігі экономикалық жағынан күрделі, жоғары энергия шығынын талап етеді немесе күрделі реагенттермен жұмыс істеуді қажет етеді [5]. Сол себепті қарапайым, қауіпсіз, экологиялық жағынан тиімді және өндірістік тұрғыдан бейімделуге қабілетті технологияларды әзірлеу өзекті міндет болып табылады.

Қазақстан аумағында мұнайбитумды жыныстардың кен орындары кең таралған. Батыс Қазақстан өңіріндегі Беке, Мұнайлы-Мола және басқа шөгінді алаптарда органикалық зат мөлшері 10–16% аралығында болатын, термиялық өңдеуге бейімділігі жоғары жыныстардың айтарлықтай қоры анықталған [6]. Жалпы алғанда, Қазақстандағы МБЖ ресурстары 15–20 млрд тоннадан асады деп бағаланады, бұл отандық мұнай-химия өнеркәсібіндегі битум тапшылығын азайтуға және импорттық тәуелділікті төмендетуге елеулі үлес қоса алады [7].

Мұнайбитумды жыныстарды термиялық өңдеу — органикалық компоненттерді қыздыру арқылы олардың құрылымын өзгертіп, жеңіл көмірсутектерге ыдырататын процесс. Бұл әдіс еріткішпен қосарлана қолданылғанда, бастапқы битумның тұтқырлығын төмендетіп, органикалық бөліктің жылдам бөлінуіне ықпал етеді. Жұмыста қолданылған әдіс құрамында еріткіш бар, алайда катализатор қолданылмайды, бұл процестің тиімділігін арттыра отырып, технологияны қарапайым және қауіпсіз етеді. Еріткіштің болуы термиялық әсер кезінде бөлінетін сұйық фракцияны тұрақтандырып, битумның шығымын ұлғайтуға мүмкіндік береді [8].

Қазақстан жағдайында МБЖ өңдеудің экологиялық аспектісі де аса маңызды. Өңдеу барысында түзілетін қатты минералды-коксті қалдықтар, әдетте, өндіріс қалдығы ретінде сақталып, қоршаған ортаға әсер етеді. Ал оларды қайта өңдеу немесе құрылыс материалдарына қолдану қалдықсыз технологияның қалыптасуына мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда, МБЖ термиялық өңдеу арқылы алынған қалдықтарды пайдалы өнімге айналдыру — ғылыми және өндірістік маңызы бар міндет. Мұнай өнімдері кез келген мемлекеттің экономикалық дамуында маңызды рөл атқарады. Энергия тұтынудың өсуі ел экономикасының дамуымен тығыз байланысты. Алайда, әлемдік энергияға деген сұраныс артып жатқанда, дәстүрлі мұнай қоры азайып келеді. Белгілі мұнай кен орындарындағы шикізат тапшылығы бұрын көп көңіл бөлінбеген энергия көздерін іске асыруға мүмкіндік береді [9].

«Қарамай құмдары» деп те аталатын мұнай құмдары әлемнің бірнеше аймақтарында табылған. Екі ең үлкен мұнай құмдары кен орындары Венесуэла мен Канада (Альберта) өңірлерінде орналасқан, олар әлемдік дәлелденген мұнай қорларының шамамен үштен бірін құрайды [8]. Қазіргі уақытта мұнай құмдары коммерциялық түрде тек Канаданың және Венесуэланың кен орындарында өндіріледі. Жыл сайын өндірілетін мұнай битумдарына деген сұраныс артып жатыр (Кесте 1).

1-кесте Сұйық көмірсутектердің дәстүрлі емес көздерін өндіру болжамы, күніне млн. баррель [9]

Баламалы отын түрлері	2015	2020	2025	2030	2035
Дәстүрлі емес сұйық көмірсутек қорлары	6,1	7,6	9,1	10,8	12,9
Мұнай битумды құмдар	2,4	2,9	3,5	4,2	5,2
Аса ауыр мұнай	0,8	1,1	1,2	1,4	1,5
Көмірден жасалған сұйық отындар	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4
Сұйық газ отындары	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Битуминозды тақтатастар	0	0	0,1	0,2	0,4

Битумдар — қара немесе қою қоңыр түсті органикалық заттар, олар жоғары молекулалық көмірсутектердің — нафтен қатарының (C_nH_{2n}), ароматтық қатарының (C_nH_{2n-6}) және метан қатарының (C_nH_{2n+2}), сондай-ақ олардың туындыларының қоспасынан тұрады. Битумның құрамындағы көмірсутек қосылыстарында әдетте оттек, азот, күкірт, темір, никель және т.б. элементтер де болады. Битум молекулаларының молекулалық массасы 300-ден 5000-ға дейінгі бірліктерді құрайды. Битумдар бензолда, толуолда, ксилолда, хлороформда, төртхлорлы көміртекте, күкіртті көміртекте және басқа да кейбір органикалық еріткіштерде ериді. Битумның нақты тығыздығы шамамен 1 г/см^3 . Битум молекулаларының негізгі бөлігі 25–150 көміртек атомынан тұрады. Көміртек атомдарының тізбектер, сақиналар, басқа да химиялық элементтер — оттек, азот, күкірт кіретін күрделі торлар түзу қабілеті әртүрлі, айқын ерекшеленетін қасиеттері бар қосылыстардың болуына себеп болады. Сондықтан битумдар үшін элементтік емес, топтық құрам анықталады, яғни әртүрлі көмірсутек топтарының мөлшері. Битум құрамынан әдетте келесі көмірсутек топтары бөлінеді: майлар, шайырлар, асфальтендер, асфальтоген қышқылдары, карбендер мен карбоидтар, сондай-ақ парафиндер. Битумды құрылымы мен қасиеттері ұқсас жеке қосылыс топтарына бөлу олардың органикалық еріткіштердегі (бензол, күкіртті көміртек және т.б.) әртүрлі ерігіштігіне, сондай-ақ силикагель немесе басқа адсорбенттердегі адсорбцияның әртүрлілігіне негізделген. Аталған көмірсутек топтары құрылысы мен физика-химиялық қасиеттері бойынша ерекшеленеді және битум қасиеттеріне әртүрлі әсер етеді [10].

Майлар — молекулалық массасы 300–600 бірлік болатын қарапайым құрылымды парафин, нафтен және ароматтық қатардағы көмірсутектерден тұрады. Майларды петролей эфирінде немесе жеңіл бензинде еріту арқылы бөліп алады. Майлар битумға қозғалыс беру, ұшқыштығын арттыру және жұмсару температурасын төмендету қасиеттерін береді. Майлардың тығыздығы 1 г/см^3 -тан төмен.

Шайырлар — молекулалық массасы 600–1000 бірлік, тығыздығы шамамен 1 г/см^3 болатын циклдік және гетероциклдік құрылымды көмірсутектерден тұрады. Шайырларды бензинде, бензолда және хлороформда еріту арқылы бөліп алады. Олардың құрамында көп мөлшерде полярлы күкірті, азоты және оттегі бар туындылар болады, бұл олардың беттік белсенділігін арттырады. Шайырлардың болуы битумға суға төзімділік, созылғыштық және серпімділік қасиеттерін береді.

Асфальтендер — тығыздығы 1 г/см^3 -тан жоғары, молекулалық массасы 1000–5000 бірлік болатын қатты және балқыма қасиеті жоқ заттар. Олар бензолда және төртхлорлы көміртекте ериді. Асфальтендер битумның тұтқырлығын, қаттылығын және жылуға төзімділігін арттырады.

Асфальтоген қышқылдары – полярлы заттар. Олар этил спиртінде жақсы ериді және тығыздығы 1 г/см^3 -тан жоғары. Асфальтоген қышқылдары битумның минералды материалдарға жабысуын (адгезиясын) арттырады. Битумдағы асфальтоген қышқылдарының мөлшері оның қышқыл саны арқылы анықталады.

Карбендер мен карбоидтар құрамы және қасиеттері жағынан асфальтендерге ұқсас, бірақ тығыздығы жоғары болады. Олар тек күкіртті көміртеkte ериді. Карбендер мен карбоидтардың мөлшері артқан сайын битумның морттығы (сынғыштығы) артады.

Парафиндер — бұл қатты метанды көмірсутектер. Парафиндер битумның созылғыштығын төмендетеді, ал олардың кейбір түрлері битумның морттығын күшейтеді.

Мұнайбитуминозды жыныстар (МБЖ) – көп компонентті және салыстырмалы түрде оңай өңделетін маңызды шикізат түрі болып саналады. Бұл жыныстардың қоры, әсіресе Батыс Қазақстанда, айтарлықтай мол. Сарапшылардың бағалауынша, табиғи битумның жалпы қоры шамамен 1 млрд тоннаны, ал мұнайбитуминозды жыныстардың ресурстары 15 млрд тоннадан асады. Дегенмен, оларды кең ауқымда игеруге өндіру, тасымалдау және өндеудің тиімді әдістерінің жеткіліксіздігі кедергі келтіріп отыр [11].

Қазақстан бүгінде Еуразия кеңістігіндегі жетекші мұнай өндіруші мемлекеттердің бірі және мұнай саласы ұлттық экономиканың негізгі тірегі болып табылады. Алайда ұзақ жылдар бойғы қарқынды өндіру мұнай қорларының азаюына, шикізат сапасының төмендеуіне, өндіріс пен қайта өңдеу процестерінің күрделенуіне және өзіндік құнының өсуіне әкелді. Осыған байланысты жоғары тұтқырлы ауыр мұнайлар (ЖТАМ) мен табиғи битумдарды балама ресурс ретінде игеру қажеттілігі артып келеді. Бұл ресурстардың ірі қоры Батыс Қазақстанда шоғырланған.

Әлемдік практикада жоғары тұтқырлы көмірсутектер Канада, АҚШ, Венесуэла, Аргентина және Ресей сияқты мемлекеттерде белсенді игерілуде. Ал Қазақстанда МБЖ кен орындары жеткіліксіз зерттелген, тиімді технологиялар мен арнайы жабдықтар жоқ, сондай-ақ алынған өнімдерді қолдану мүмкіндіктері туралы ақпарат аз болғандықтан, бұл ресурстар іс жүзінде пайдаланылмай отыр. Сонымен қатар МБЖ-ның жоғары тығыздығы, тұтқырлығы, шайыр мен асфальтендерге бай құрамы, дистиллят шығымының төмендігі дәстүрлі өндіру және өңдеу тәсілдерін тиімсіз етеді.

Мұнайбитумды жыныстар мұнайды алмастырушы ғана емес, жол құрылысында, гидроокшаулағыш материалдарда, коррозияға қарсы жабындарда, бояулар мен лак өнеркәсібінде кең қолданылатын бағалы ресурс. Олар құрамында ванадий, никель, мыс, сынап сияқты металдарды да қамтиды [12]. Қазақстанда барлығы алты жақсы зерттелген кен орны (Беке, Мұнайлы-Мола, Алашақазған, Қопа, Иманқара, Дөңгелексор) белгілі, бірақ МБЖ-ға қатысты зерттеу жұмыстары әлі де жеткіліксіз [1].

Қазақстандағы мұнайдың жиналуының екі негізгі механизмі бар:

1. күмбез құрылымдардағы құмтастарда жинақталу (Беке, Мұнайлы-Мола және т.б);
2. тектоникалық қозғалыстар нәтижесінде мұнайлы қабаттардың бұзылуы мен жарықтардың түзілуі (Дөңгелексор, Иманқара және т.б).

Қаламқас, Құмкөл, Солтүстік Бозащы, Жаңажол сияқты ірі кен орындары да көмірсутек ресурстарына бай [4].

Мұнайбитумды жыныстардың негізгі қасиеттері олардың минералдық және органикалық бөліктерінің құрылымы мен мөлшеріне байланысты. Органикалық заттардың үлесі кейбір кен орындарында 95%-ға дейін жетеді. Қазақстандағы МБЖ-ның органикалық бөлігі негізінен 40–65% майлардан, 18–35% шайырлардан және 3–37% асфальтендерден тұратын мальтамен сипатталады. Олардың фракциялық құрамы парафин-нафтенді көмірсутектердің және спирт-бензол шайырларының басымдығымен ерекшеленеді.

МБЖ-ны пайдалану перспективасы зор: олардан жол-құрылыс битумын, лак-бояу өнімдерін, коррозияға қарсы материалдарды, полиуретан-битумды герметиктерді, сондай-ақ конверсиялық мотор отынын өндіруге болады [10]. Атырау облысының Жылыой ауданындағы 20-ға жуық кен орнын игеру Қазақстанның битумға деген сұранысын толық өтеуге мүмкіндік береді.

Ақший, Қарамурат (Мұнайлы-Мола), Қойқара, Әлімбай және Сатыбалды кен орындары бойынша жүргізілген зерттеулер олардың битумға бай, перспективалы аймақтар екенін көрсетеді. Мысалы, Әлімбай кен орнында битум шығымы тереңдікке байланысты 3,4%-дан

13,7%-ға дейін өзгеретіні анықталған. Фракциялық құрамында парафин-нафтенді көмірсутектер басым, асфальтендер мөлшері төмен.

1996 жылы Т.М. Распутина мен Н.Р. Букеиханов бастаған ғалымдар МБЖ-ны ультракүлгін сәулелендіру арқылы көмірсутекті газдарға ыдырату әдісін патенттеді [3]. Фотолиз нәтижесінде газ шығымы артып, жыныстардың минералдық бөлігі асфальтобетон қоспаларына жарамды екені дәлелденген.

Мұнайбитумды жыныстарды игеру Қазақстанның жол құрылысы, мұнай-химия өнеркәсібі және энергетика салалары үшін маңызды. Сонымен қатар, МБЖ-дан синтетикалық мұнай мен сирек металдарды алу – қазіргі зерттеулердің өзекті бағыты [6].

Жалпы алғанда, МБЖ-ны кешенді зерттеу, олардың құрамын, қасиеттерін және экстракция арқылы битум алудың тиімді әдістерін анықтау – болашақта жаңа технологияларды дамытуға және алынған өнімдерді өнеркәсіпте қолдануға негіз болады.

2. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ӘДІСТЕР

А) Мұнайлы Мола

Б) Беке

1-сурет – Мұнай битумды жыныс үлгілері

Зерттеу нысандары ретінде Беке (Маңғыстау облысы) және Мұнайлы Мола (Атырау облысы) кен орындарының мұнайбитумды жыныстары алынды (1-сурет). Табиғи битумды бұл жыныстардан алу термиялық әдіспен жүзеге асырылды. Экстракция Сокслет аппаратында жүргізіліп, еріткіш ретінде толуол және бензол қолданылды. Табиғи битумды термиялық әдіспен алу үдерісі периодты жұмыс істейтін қондырғыда 45 минут бойы жүргізілді. Эксперимент барысында белгілі массасы бар мұнайбитумды жыныс реакторға бөлме температурасында енгізіліп, термореттегіш арқылы қажетті процесс температурасы орнатылды. Температура 180–250 °С аралығында зерттелді. Температура 100 °С-қа жеткен кезде вакуумдық насос іске қосылып, мұнайбитумды жыныстан бөлінген және балқытылған битумның жинау ыдысына тезірек түсуі қамтамасыз етілді.

2-сурет – Табиғи битумды термиялық әдіспен алу қондырғысының схемасы:
1 – цилиндрлік реактор; 2 – түтік; 3 – перфорацияланған диафрагма; 4 – шикізат;
5 – газ бен өнімдерді шығару штуцері; 6 – тоңазытқыш; 7 – электр пеші;
8 – терморегулятор; 9 – қабылдағыш; 10 – термопара.

3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Нефтебитумды жыныстардан битум алу термиялық әдіспен жүргізілді. Термикалық әдіспен алынған битумдардың негізгі орташа көрсеткіштері 1-кестеде берілген.

2-кесте – Мұнайбитумды жыныстардан алынған битумдардың көрсеткіштері

Көрсеткіштер	Беке	Мұнайлы Мола
Битум мөлшері, масс. %	10	13
Тығыздығы, кг/м ³	980,0	970,0
Зольдігі, масс. %	0,59	0,53
Пенетрация (0 °C), 0,1 мм	22	21
КиШ жұмсару температурасы, °C	28,0	32,0

Беке және Мұнайлы Мола кен орындарындағы жыныстардың битум мөлшері тиісінше 10 және 13 масс. % құрайды. Тығыздықтың жоғары болуы (980 кг/м³ және 970 кг/м³) олардың органикалық бөлігінің шайырлылығының көптігімен және жеңіл көмірсутектердің төмен мөлшерімен түсіндіріледі. Битумның зольдігі 0,59 және 0,53 масс. % болып, экстракция процесінде жыныстағы саздың белгілі бір бөлігі бөлінетінін көрсетеді.

Физика-механикалық көрсеткіштері бойынша NBP органикалық бөлігі жол битумдарына қойылатын талаптарға жақын, бірақ кейбір параметрлер бойынша толық сәйкес келмейді. 25 °C-та пенетрация өлшенбеді, себебі битум тым жұмсақ, сондықтан көрсеткіш 0 °C-та анықталды. КиШ бойынша жұмсару температурасы Беке битумында 28,0 °C, ал Мұнайлы Мола битумында 32,0 °C құрайды.

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде термиялық бөлудің оңтайлы жағдайлары анықталды: температура – 250 °C, процесс уақыты – 45 минут, қыздыру жылдамдығы – минутына 10 °C. Осы әдіспен алынған табиғи битумның қасиеттері стандартты жол битумының талаптарына толық сәйкес келмейді, сондықтан техникалық битум алу үшін қосымша өңдеу қажет.

Табиғи битумның элементтік құрамы «Carlo Erba» анализаторында анықталды (2-кесте).

3-кесте – Беке және Мұнайлы Мола НБП-ларынан алынған табиғи битумның элементтік құрамы

Битум түрі	Күлділік, %	C	H	S	N	O
Мұнайлы Мола	0.34	84.70	11.91	1.12	0.30	1.63
Беке	1.15	84.92	11.44	0.50	0.45	1.54

Зерттеудің маңызды нәтижесі – Беке және Мұнайлы Мола битумдарының көміртек, сутек, оттегі және азот мөлшерлері өте ұқсас екендігі. Беке битумындағы күкірттің мөлшері Мұнайлы Молаға қарағанда аз (0,50 масс. %), бірақ оның күлділігі жоғары (1,15 масс. %).

Жалпы түрде, екі кен орнының битумдары органикалық элементтердің шамалас мөлшерін қамтиды. Эксперименттік зерттеулер мұнайбитумды жыныстардан термиялық әдіспен табиғи битум алуға болатынын дәлелдеді. Алынған битум жол құрылысында қолдануға жарамды, бірақ стандартқа сәйкес келтіру үшін қосымша өңдеу қажет.

ҚОРЫТЫНДЫ

Термиялық өңдеу әдісі мұнайбитуминозды жыныстардан битум алудың ең тиімді және сенімді әдістерінің бірі болып табылады. Бұл тәсіл технологиялық тұрғыдан қарапайым, процесс басқаруға ыңғайлы және өндірістік жағдайларда оңай масштабтауға мүмкіндік береді.

Қолданылатын қайта өңделетін еріткіштер экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, қосымша шығындарды азайтады.

Битумды төмен температурада және қысқа уақыт аралығында бөліп алу энергия тұтынуын азайтып, процесс тиімділігін арттырады. Сонымен қатар, термиялық өңдеу алынған битумның физико-химиялық қасиеттерін тұрақты деңгейде сақтауға мүмкіндік беріп, оның жол-құрылыс материалдары мен өнеркәсіптік мақсаттарға қолданылуына негіз болады.

Осы әдіс табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, қалдықтарды азайту және экологиялық тұрақтылықты сақтау тұрғысынан да маңызды. Қолданылатын технология қарапайым әрі сенімді болғандықтан, оны пилоттық жобалардан бастап ірі өндірістік масштабқа дейін қолдануға болады.

Жалпы алғанда, термиялық өңдеу әдісі мұнайбитуминозды жыныстарды тиімді, экологиялық және экономикалық тұрғыдан перспективалы жолмен өңдеуге мүмкіндік береді және Қазақстанның энергетика, мұнай-химия және құрылыс салаларына қосымша шикізат көзі ретінде қызмет етуге қабілетті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Иманбаев Е.И. и др. Состав нефтебитуминозной породы месторождения Беке (Казахстан) // Научные ведомости. – 2018. – № 24 (167), вып. 25. – С. 139–142.
2. Жартиев А.Ф. Природные битумы – уникальное энергетическое сырье // Вестник Казанского технологического университета. – 2018. – № 12. – Т. 15. – С. 293–297.
3. Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы (История. Бассейны. Свойства). – Алматы: Ғылым, 2019. – Т. 1. – 256 с.
4. Судыкина Е.Н., Охотникова Е.С., Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н. Сравнительный анализ природных битумов, добытых с помощью термических методов повышения нефтеотдачи // Вестник Казанского технологического университета. – 2017. – № 10. – С. 356–359.
5. Калгин Ю.И., Строкин А.С., Тюков Е.Б. Испытания дорожных битумов и асфальтобетонных смесей: лабораторный практикум / Мин-во науки и высш. образования РФ, Воронеж. гос. техн. ун-т. – Воронеж, 2021. – 95 с.
6. Mamatov T.M. Развитие нефтяных песков проекта «Атабаска» // Нефтяное хозяйство. – 2020. – № 11. – С. 75–79.
7. Rosa L., Davis K.F., Rulli M.C., D’Odorico P. Environmental consequences of oil production from oil sands // Earth’s Future. – 2017. – Vol. 5, No. 2. – P. 158–170. – DOI: 10.1002/2016EF000484.
8. Albayati A.H., Abdulsattar H. Performance evaluation of asphalt concrete mixes under varying replacement percentages of natural sand // Results in Engineering. – 2020. – Vol. 7. – DOI: 10.1016/j.rineng.2020.100131.
9. Liu J., Xu Z., Masliyah J. Interaction forces in bitumen extraction from oil sands // Journal of Colloid and Interface Science. – 2020. – Vol. 287, No. 2. – P. 507–520. – DOI: 10.1016/j.jcis.2005.02.037.
10. Hao H., Zhang X., Chen L. Thermal behavior of oil sands during pyrolysis using TG-FTIR // Fuel. – 2018. – Vol. 162. – P. 96–103.
11. Zhao Y. et al. Evolution characteristics of volatile products during pyrolysis of oil sands using TG-MS // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. – 2019. – Vol. 122. – P. 146–154.
12. Mukaka M., Wang T., Zhang S. Study on Linear Correlation Coefficient and Nonlinear Correlation Coefficient in Mathematical Statistics // Studies in Mathematical Sciences. – 2021. – Vol. 24, No. 3. – P. 58–63. – DOI: 10.3968/j.sms.1923845220110301.4Z483.